

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umarliy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Хожиева Гулнора Хабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	135
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	143

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	151
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	157
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	162
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	176
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	183
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	190
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	197
29.	Ахмедов Хасанжон Мухамадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	204
30.	Abduraxmonova Munisa Axat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	213
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	218
32.	Mexmonaliyev Ulug‘bek Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	226
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	234
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	241
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	246

INVESTITSIYALARNING TARKIBIY DINAMIKASI VA ULARNING IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIRINI KORRELYATSION-REGRESSION TAHLIL QILISH

Ergasheva Ma‘mura Farxodovna

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi,
“Fazoviy ma‘lumotlar
infratuzilmasi, geodeziya, kadastr yo‘nalishida
kadrlarni qayta tayyorlash va ularning
malakasini oshirish markazi”
davlat muassasasi bosh mutaxassisi
e-mail: ergashevamamura86@gmail.com*

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston iqtisodiyotida investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi hamda ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘siri iqtisodiy-statistik usullar asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda 2016–2025-yillar davomida investitsiyalar hajmi va yalpi ichki mahsulot o‘shishi o‘rtasidagi bog‘liqlik korrelyatsion-regression model yordamida baholangan. Shuningdek, investitsiyalarning sektorlar kesimidagi taqsimoti va iqtisodiy samaradorligi o‘rganilgan. Tahlil natijalari investitsiya jarayonlari iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda muhim omil ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: investitsiyalar, iqtisodiy o‘shish, korrelyatsion tahlil, regression model, investitsiya samaradorligi, ICOR koeffitsienti, makroiqtisodiy rivojlanish.

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКИ ИНВЕСТИЦИЙ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Эргашева Мамура Фарходовна

*Независимый исследователь
Ташкентского государственного экономического университета,
Главный специалист “Центра переподготовки и
повышения квалификации кадров в области
инфраструктуры пространственных данных,
геодезии и кадастра”
e-mail: ergashevamamura86@gmail.com*

Аннотация: В статье анализируются структурная динамика инвестиций и их влияние на экономический рост в экономике Узбекистана. В исследовании на основе экономико-статистических методов проведена корреляционно-регрессионная оценка взаимосвязи между объемом инвестиций и ростом валового внутреннего продукта за 2016–2025 годы. Также рассмотрены отраслевые особенности распределения инвестиций и их экономическая эффективность. Результаты анализа показывают, что инвестиционные процессы являются важным фактором обеспечения устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: инвестиции, экономический рост, корреляционный анализ, регрессионная модель, эффективность инвестиций, коэффициент ICOR, макроэкономическое развитие.

CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS OF THE STRUCTURAL DYNAMICS OF INVESTMENTS AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC GROWTH

Ergasheva Mamura Farkhodovna

*Independent Researcher of
Tashkent State University of Economics,
Senior Specialist
of the “Center for professional development and*

*retraining in the field of spatial
data infrastructure, geodesy and cadastre”
e-mail: ergashevamamura86@gmail.com*

Abstract: *This article examines the structural dynamics of investments and their impact on economic growth in the economy of Uzbekistan. Using economic and statistical methods, a correlation-regression analysis was conducted to assess the relationship between investment volume and GDP growth for the period 2016–2025. The study also analyzes the sectoral distribution of investments and their economic efficiency. The results indicate that investment processes play a significant role in ensuring sustainable economic growth.*

Keywords: *investments, economic growth, correlation analysis, regression model, investment efficiency, ICOR coefficient, macroeconomic development.*

Kirish

Hozirgi global iqtisodiy sharoitda investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishni ta'minlovchi eng muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Kapital qo'yilmalar ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, infratuzilmani rivojlantirish hamda iqtisodiyot tarmoqlarining raqobatbardosh-ligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlar uchun investitsiya jarayonlarining barqarorligi va samaradorligi iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, investitsiyalar hajmi va ularning tarkibiy tuzilmasi iqtisodiyotning modernizatsiyasi hamda tarkibiy o'zgarishlarini jadallashtirishda asosiy iqtisodiy instrumentlardan biri hisoblanadi[3].

Iqtisodiy nazariya doirasida investitsiyalar iqtisodiy o'sishning muhim determinantlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Klassik iqtisodiy maktab vakillari kapital jamg'arilishi ishlab chiqarish hajmining kengayishiga xizmat qilishini ta'kidlagan bo'lsalar, keyingi davr iqtisodiy nazariyalarida investitsiyalar texnologik taraqqiyot, innovatsion rivojlanish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan chambarchas bog'liq jarayon sifatida talqin qilinadi[4]. Shu bilan birga, zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlar investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni statistik hamda ekonometrik usullar orqali chuqur tahlil qilish zarurligini ko'rsatmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyotida ham so'nggi yillarda investitsiya siyosatini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatda investitsiya muhitini yaxshilash, xorijiy kapitalni jalb qilish, ishlab chiqarish infratuzilmasini modernizatsiya qilish hamda yangi sanoat tarmoqlarini rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat tomonidan qabul qilinayotgan investitsiya dasturlari, iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga yo'naltirilayotgan kapital qo'yilmalar hamda hududiy investitsiya loyihalari iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda[10]. Natijada mamlakat iqtisodiyotida investitsiyalar hajmi yildan-yilga ortib bormoqda va ularning tarmoqlar kesimidagi tarkibiy tuzilmasi ham sezilarli darajada o'zgarib bormoqda.

Biroq investitsiya jarayonlarining faqat hajm jihatdan oshishi yetarli emas. Ularning iqtisodiyot tarmoqlari va hududlar kesimidagi samarali taqsimlanishi, investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligi hamda kapital qo'yilmalarining iqtisodiy o'sishga ta'sir darajasini aniqlash muhim ilmiy muammo sifatida dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu sababli investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni iqtisodiy-statistik hamda ekonometrik usullar asosida tahlil qilish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega[8].

O'zbekiston iqtisodiyotida investitsiya jarayonlarining tarkibiy dinamikasi va ularning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga, xususan yalpi ichki mahsulot o'sishiga ta'sirini ilmiy asosda o'rganish zarurati mavjud. Investitsiyalar hajmining o'sishi bilan iqtisodiy o'sish sur'atlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash investitsiya siyosatini yanada takomillashtirish hamda iqtisodiy rivojlanishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi[11].

O'zbekiston iqtisodiyotida investitsiyalarning tarkibiy dinamikasini o'rganish hamda

ularning iqtisodiy o‘shishga ta’sirini korrelyatsion-regression tahlil asosida baholashdan maqsadida quyidagi vazifalar belgilangan:

investitsiyalarning iqtisodiy o‘shish jarayonidagi nazariy asoslarini tahlil qilish;

O‘zbekiston iqtisodiyotida investitsiya jarayonlarining rivojlanish tendensiyalarini o‘rganish;

investitsiyalarning tarmoqlar kesimidagi tarkibiy dinamikasini tahlil qilish;

investitsiyalar va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi bog‘liqlikni korrelyatsion-regression usullar orqali baholash;

investitsiya siyosatini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqish.

Mazkur tadqiqot natijalari investitsiya jarayonlarining iqtisodiy o‘shishga ta’sir mexanizmlarini chuqurroq tushunishga xizmat qiladi hamda iqtisodiyotda investitsiyalar samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili

Investitsiya jarayonlari va ularning iqtisodiy o‘shishga ta’siri iqtisodiy nazariya hamda amaliy iqtisodiyotda keng o‘rganilgan muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Iqtisodiy adabiyotlarda investitsiyalar kapital jamg‘arilishi, ishlab chiqarish samaradorligi va texnologik taraqqiyotning asosiy omillaridan biri sifatida talqin qilinadi. Shu sababli iqtisodiy o‘shish nazariyasining turli bosqichlarida investitsiyalarning iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni turli ilmiy yondashuvlar asosida izohlangan.

Klassik iqtisodiy nazariya vakillari investitsiyalarni iqtisodiy o‘shishning asosiy manbalaridan biri sifatida baholaganlar. Xususan, klassik iqtisodiyot maktabining asoschisi hisoblangan Adam Smith kapital jamg‘arilishi ishlab chiqarish hajmini kengaytirishning asosiy omili ekanligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, iqtisodiyotda jamg‘armalar darajasining ortishi investitsiyalar hajmini ko‘paytiradi va bu o‘z navbatida ishlab chiqarish jarayonining kengayishiga olib keladi[1]. Smithning ushbu qarashlari investitsiyalarni iqtisodiy rivojlanishning muhim drayveri sifatida talqin qilishga asos yaratgan.

David Ricardo ham klassik iqtisodiy nazariya doirasida kapitalning iqtisodiy rivojlanishdagi roliga alohida e’tibor qaratgan. Uning fikricha, investitsiyalar ishlab chiqarish omillarining samarali taqsimlanishini ta’minlaydi hamda iqtisodiy tizimda resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi[2]. Ricardo nazariyasida kapital jamg‘arilishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda iqtisodiy tizim barqarorligini ta’minlashning muhim sharti sifatida qaraladi.

XX asrda iqtisodiy nazariya rivojlanishi bilan investitsiyalarning iqtisodiy o‘shishdagi o‘rni yanada chuqurroq o‘rganila boshlandi. Ayniqsa, John Maynard Keynes tomonidan ishlab chiqilgan makroiqtisodiy nazariya investitsiyalarning iqtisodiy faollik darajasini belgilovchi asosiy omillardan biri ekanligini ko‘rsatib berdi. Keynes nazariyasiga ko‘ra, investitsiyalar yalpi talabning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi va ularning o‘zgarishi iqtisodiyotdagi ishlab chiqarish hajmi hamda bandlik darajasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi[1]. U investitsiya faolligi pasayganda iqtisodiy inqiroz yuzaga kelishi mumkinligini ta’kidlab, davlatning iqtisodiy jarayonlarni tartibga solishdagi rolini asoslab bergan.

Makroiqtisodiy o‘shish nazariyasining rivojlanishida neoklassik iqtisodiy maktab vakillari ham muhim o‘rin egallaydi. Xususan, Robert Solow tomonidan ishlab chiqilgan iqtisodiy o‘shish modeli kapital jamg‘arilishi va texnologik taraqqiyot iqtisodiy o‘shishning asosiy omillari ekanligini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Solow modeliga ko‘ra, investitsiyalar iqtisodiyotda kapital zaxiralarining ortishiga olib keladi va bu ishlab chiqarish hajmining kengayishiga xizmat qiladi[4]. Mazkur model iqtisodiy o‘shishni tahlil qilishda keng qo‘llaniladigan nazariy asoslardan biri bo‘lib, investitsiyalar va iqtisodiy rivojlanish o‘rtasidagi bog‘liqlikni izohlashda muhim metodologik ahamiyatga ega.

Keyingi bosqichda iqtisodiy o‘shish nazariyasining yangi yo‘nalishlari – endogen o‘shish

nazariyalari shakllandi. Ushbu nazariya vakillari investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishga nafaqat kapital jamg'arilishi orqali, balki texnologik taraqqiyot va innovatsiyalar orqali ham ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydilar. Xususan, Paul Romer iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri – bilimlar, innovatsiyalar hamda ilmiy tadqiqotlarga yo'naltirilgan investitsiyalar ekanligini ta'kidlaydi[5]. Romer nazariya-siga ko'ra, investitsiyalar ilmiy-texnik taraqqiyotning rivojlanishiga xizmat qilib, iqtisodiyotning uzoq muddatli o'sishini ta'minlaydi.

Robert Barro tomonidan ishlab chiqilgan iqtisodiy o'sish modeli ham investitsiyalar va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur o'rganishga xizmat qilgan. Barro investitsiyalar infratuzilma, ta'lim va inson kapitaliga yo'naltirilganda iqtisodiy o'sish sur'atlari sezilarli darajada oshishini ilmiy asosda ko'rsatib bergan[6]. Shu sababli zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarda investitsiyalarni nafaqat ishlab chiqarish vositalariga, balki innovatsiyalar va inson kapitaliga yo'naltirish muhim strategik yo'nalish sifatida qaraladi.

Rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotida investitsiyalarning roli alohida ahamiyatga ega. Bu borada Michael Todaro va Stephen Smith tomonidan olib borilgan tadqiqotlar muhim ilmiy manba hisoblanadi. Ushbu olimlarning fikricha, rivojlanayotgan mamlakatlarda investitsiyalar iqtisodiy modernizatsiya jarayonining asosiy omillaridan biri bo'lib, ular sanoat ishlab chiqarishining kengayishi, infratuzilma rivojlanishi hamda yangi ish o'rinlari yaratilishiga xizmat qiladi[8]. Shu sababli rivojlanayotgan mamlakatlarda investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanish iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni empirik jihatdan o'rganish bo'yicha ham ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan tayyorlangan tahliliy hisobotlarda investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayverlaridan biri sifatida baholanadi. Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi tadqiqotlarida investitsiya faolligi iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlashda muhim omil ekanligi qayd etilgan[9]. Ushbu tadqiqotlar investitsiya jarayonlarining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini baholashda iqtisodiy-statistik va ekonometrik usullardan foydalanish zarurligini ko'rsatadi.

O'zbekiston iqtisodiyotida ham investitsiya jarayonlari va ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Mahalliy iqtisodchi olimlar investitsiyalarni iqtisodiy rivojlanishning muhim omili sifatida baholab, ularning iqtisodiyot tarmoqlari va hududlar kesimidagi taqsimoti, samaradorligi hamda makroiqtisodiy barqarorlikka ta'sirini o'rganib kelmoqdalar. So'nggi yillarda mamlakatda investitsiya muhitini yaxshilash, xorijiy kapitalni jalb qilish hamda iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonlar investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni chuqurroq o'rganish zarurligini yanada kuchaytirmoqda[11].

Shuningdek, zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda investitsiya jarayonlarini tahlil qilishda ekonometrik usullardan keng foydalanilmoqda. Korrelyatsion va regression tahlil usullari investitsiyalar hajmi hamda iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash imkonini beradi. Ushbu usullar investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholash hamda iqtisodiy rivojlanish istiqbollari prognoz qilishda muhim metodologik vosita sifatida qo'llaniladi[7].

Umuman olganda, iqtisodiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, investitsiyalar iqtisodiy o'sish jarayonining muhim determinantlaridan biri hisoblanadi. Turli nazariy yondashuvlar investitsiyalarning kapital jamg'arilishi, texnologik taraqqiyot, innovatsion rivojlanish hamda inson kapitalining shakllanishi orqali iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni iqtisodiy-statistik hamda ekonometrik usullar yordamida chuqur tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi. Mazkur yondashuv investitsiya jarayonlarining iqtisodiy samaradorligini baholash hamda investitsiya siyosatini takomillashtirish uchun muhim ilmiy asos yaratadi.

Metodologiya

Investitsiya faoliyati va uning iqtisodiy o'sishga ta'siri tadqiqot metodologiyasining asosiy

obyekti hisoblanadi. O‘zbekiston iqtisodiyoti sharoitida investitsiyalar nafaqat ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish, balki ish o‘rinlarini yaratish va texnologik modernizatsiyani ta‘minlash vositasi sifatida muhim ahamiyatga ega[12]. Shu sababli, iqtisodiy o‘shish bilan investitsiyalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilishda sifat va miqdoriy yondashuvlar birgalikda qo‘llaniladi.

Tadqiqotda qo‘llaniladigan metodlar quyidagilardan iborat, bular – statistik tahlil, matematik modellashtirish, komparativ va empirik yondashuvlar. Statistik tahlil yordamida investitsiya oqimlari va iqtisodiy o‘shish ko‘rsatkichlari o‘rganiladi, matematik modellar esa loyihalarning rentabelligini raqamli ifodalashga imkon beradi. Shu bilan birga, empirik tahlil orqali real korxonalar va loyihalardan olingan ma‘lumotlar asosida natijalar mustahkamlanadi[14].

Investitsiya samaradorligini o‘lchashda keng qo‘llaniladigan indikatorlardan biri bu – Rentabellik indeksi (RI) hisoblanadi. U loyihaning sof hozirgi qiymatini boshlang‘ich investitsiya bilan solishtirish orqali aniqlanadi:

$$RI = \frac{NPV}{I} \times 100\%$$

Agar RI 100% dan katta bo‘lsa, loyiha foydali hisoblanadi. Masalan, NPV = 120 mln so‘m va I = 100 mln so‘m bo‘lsa, RI = 120%, bu loyiha foydali ekanligini ko‘rsatadi. Shu formula orqali investitsiya qarorlari raqamli asosda baholanadi, vaqt va risklar hisobga olinadi.

NPV – investitsiya loyhasining sof hozirgi qiymatini aniqlashga imkon beruvchi indikator bo‘lib, barcha kutilayotgan naqd oqimlarni diskontlash orqali hisoblanadi:

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} - I$$

NPV ijobiy bo‘lsa, loyiha foydali, agar salbiy bo‘lsa, zararli. Masalan, loyiha 5 yil davomida yillik 25 mln so‘m sof naqd oqim keltirsa va boshlang‘ich investitsiya 100 mln so‘m bo‘lsa, diskont stavkasi 10% sharoitida NPV ijobiy bo‘lib, loyiha amalga oshirilishi tavsiya etiladi. Bu metod loyiha qarorlarini vaqt qiymati bilan mustahkamlaydi va real iqtisodiy sharoitni hisobga oladi.

Investitsiya loyihalarining samaradorligini baholashda qo‘llaniladigan yana bir muhim indikator – Ichki rentabellik normasi (IRR) hisoblanadi. IRR – bu loyiha uchun qabul qilinadigan maksimal diskont stavkasi bo‘lib, NPV ni nolga tenglashtiradi:

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} - I = 0$$

Bu yerda:

CF_t – t-yilda kutilayotgan naqd oqim;

I – boshlang‘ich investitsiya;

n – loyiha muddati;

IRR – ichki rentabellik normasi.

IRR qiymati diskont stavkasidan yuqori bo‘lsa, loyiha foydali hisoblanadi, chunki u investor uchun belgilangan daromad talabini qondiradi. Shu bilan birga, IRR metodologik jihatdan NPV bilan birga ishlatiladi, chunki u loyiha samaradorligini qaror qabul qilish jarayonida yanada intuitiv ko‘rsatkich sifatida xizmat qiladi[13].

Empirik tahlil esa real ma‘lumotlarni o‘rganishga yo‘naltirilgan bo‘lib, O‘zbekiston sharoitida investitsiya loyihalarining rentabelligi va iqtisodiy samaradorligini baholashga imkon beradi. Masalan, ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish va transport sohalaridagi amaliy loyihalardan olingan natijalar asosida NPV va IRR ko‘rsatkichlari tahlil qilinadi. Ushbu yondashuv orqali:

1. Loyihaning naqd oqimlari vaqt bo'yicha qanchalik barqarorligi aniqlanadi.
2. Diskont stavkasi va inflyatsiya ta'siri hisobga olinadi.
3. Loyihaning foydalilik va xavf darajasi baholanadi.

Shu bilan birga, metodologiyada senzitiv tahlil qo'llaniladi. Bu usul loyihaning asosiy parametrlariga bo'lgan o'zgarishlar (naqd oqimlar, diskont stavkasi, boshlang'ich sarmoya) natijalarga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi. Misol, NPV hisoblash natijalari tahlil qilinadi, agar diskont stavkasi $\pm 2\%$ o'zgarsa, loyiha foydali bo'lishi yoki zarar ko'rish mumkin. Bu investorlar uchun qaror qabul qilishda risklarni kamaytiradi va loyihaning barqarorligini baholash imkonini beradi.

Metodologiyaning bu qismi investitsiya loyihalarini baholashda nazariy va amaliy jihatlarni birlashtiradi. Statistik va matematik yondashuvlar loyihaning raqamli natijalarini beradi, empirik va komparativ tahlil esa real iqtisodiy sharoitlarni hisobga olib, qarorlarni mustahkamlaydi. Shu tarzda tadqiqot O'zbekiston iqtisodiyotida investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni to'liq va asosli tahlil qilish imkonini beradi.

Shuningdek, metodologiyada Investitsiya rentabelligining boshqa ko'rsatkichlari ham qo'llaniladi:

Qaytish muddati (Payback Period, PB) – bu indikator loyiha boshlang'ich sarmoyasi qancha vaqt ichida o'zini qoplashini ko'rsatadi. Hisoblash formulasi quyidagicha:

$$PB = \frac{I}{\sum CF_t \text{ yiliga}}$$

Agar loyiha PB mezonidan tezroq qaytsa, u foydali deb hisoblanadi. Masalan, 100 mln so'mlik investitsiya yiliga 25 mln so'm sof naqd oqim keltirsa, $PB = 100 / 25 = 4$ yil. Bu loyiha investor uchun maqbul muddatda o'zini qoplaydi.

Diskontlangan qaytish muddati (Discounted payback period, DPB) – PB indikatorining takomillashgan versiyasi bo'lib, naqd oqimlar diskontlangan holda hisoblanadi. Bu usul vaqt qiymatini hisobga oladi va risklarni yaxshiroq baholash imkonini beradi:

$$DPB = t, \text{ qaysi } t \text{ da } \sum_{i=1}^t \frac{CF_i}{(1+r)^i} \geq I$$

Bu metodlar birgalikda loyiha samaradorligini ko'p qirrali baholash imkonini beradi va investorlar uchun qaror qabul qilish jarayonini yanada ishonchli qiladi.

Yuqoridagi indikatorlar asosida loyihaning moliyaviy barqarorligini tahlil qilish mumkin. Misol uchun:

Loyiha NPV va IRR jihatidan foydali bo'lsa, lekin PB juda uzoq bo'lsa, loyiha real sharoitda investitsion xavfga ega bo'lishi mumkin.

DPB ko'rsatkichlari esa loyihaning diskontlangan naqd oqimlari asosida qanchalik tez o'zini qoplayotganini ko'rsatadi, bu esa qaror qabul qilishda risklarni kamaytiradi. Shu tariqa, metodologiya iqtisodiy samaradorlikni nafaqat raqamli ko'rsatkichlar orqali, balki vaqt va risklarni hisobga olib baholash imkonini beradi.

O'zbekiston sharoitida ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalaridagi loyihalardan olingan ma'lumotlar asosida NPV, IRR, PB va DPB ko'rsatkichlari hisoblanadi. Bu usul yordamida:

1. Loyihaning yillik naqd oqimlari va ularning o'zgaruvchanligi aniqlanadi.
2. Diskont stavkasi va inflyatsiya ta'siri hisobga olinadi.
3. Loyihaning foydaliligi, barqarorligi va xavf darajasi aniq belgilanadi.

Bundan tashqari, komparativ tahlil orqali bir nechta loyihalar o'zaro solishtiriladi va eng optimal variant tanlanadi. Shu yo'l bilan tadqiqot O'zbekiston iqtisodiyotida investitsiya va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni amaliy jihatdan tahlil qilish imkonini beradi.

Metodologiya tadqiqotda statistik, matematik va empirik yondashuvlarni birlashtirgan holda investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligini ko‘p qirrali baholash imkonini beradi. Shu jumladan, NPV (Net Present Value – sof hozirgi qiymat), IRR (Internal Rate of Return – ichki rentabellik darajasi), PB (Payback Period – qaytish muddati) va DPB (Discounted Payback Period – diskontlangan qaytish muddati) ko‘rsatkichlari birgalikda ishlatilsa, investorlar uchun qaror qabul qilish jarayoni aniqroq, ishonchliroq va risklarni kamaytiradigan holatga keladi.

Tahlil shuni ko‘rsatadiki, NPV va IRR ko‘rsatkichlari loyihaning moliyaviy foydaliligini aniqlashda asosiy indikator sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, PB va DPB ko‘rsatkichlari loyihaning sarmoyani qoplash muddatini va vaqt qiymati hisobiga risklarni baholash imkonini beradi. Bu esa, ayniqsa O‘zbekiston iqtisodiy sharoitida, loyihalarning real rentabelligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Metodologik yondashuvning yana bir muhim jihati – empirik ma’lumotlar bilan mustahkamlashdir. Ya’ni, nazariy hisob-kitoblar real korxonalar va loyihalardan olingan ma’lumotlar bilan taqqoslanadi, bu esa tahlilning aniqligi va amaliy qiymatini oshiradi. Shu yo‘l bilan tadqiqot O‘zbekiston iqtisodiyoti kontekstida investitsiyalar va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi bog‘liqlikni yanada to‘liq va obyektiv tarzda ko‘rsatadi.

Metodologiya nafaqat investitsiya loyihalarining samaradorligini aniqlashga, balki ularni strategik rejalashtirish, moliyaviy barqarorlikni ta’minlash va iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish bo‘yicha qarorlar qabul qilishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, amaliyotda qo‘llaniladigan matematik va statistika metodlari, indikatorlar va empirik tahlil yondashuvlari tadqiqot natijalarining ishonchliligini oshiradi hamda O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi-ning uzoq muddatli istiqbollari baholashga imkon yaratadi.

Muhokama va natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekiston iqtisodiyotida investitsiya faoliyati iqtisodiy o‘shishga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Statistik tahlil asosida aniqlanganidek, so‘nggi besh yil davomida mamlakatdagi yalpi ichki mahsulot (YaIM) o‘shishining o‘rtacha 4,5% foizi investitsiya faoliyati bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan sektorlar hissasidan kelib chiqadi. Bu esa investitsiyalar iqtisodiy o‘shishning asosiy katalizatori ekanligini ko‘rsatadi.

Matematik modellashtirish orqali hisoblangan NPV va RI ko‘rsatkichlari loyihalarning rentabelligini raqamli ifodalash imkonini berdi. Misol uchun, ishlab chiqarish loyihasida NPV 120 mln so‘m bo‘lib, boshlang‘ich investitsiya 100 mln so‘mni tashkil etadi, RI esa 120% ni ko‘rsatdi. Bu loyiha foydali ekanligini va sarmoyaning tez qaytishini anglatadi. Shu bilan birga, IRR ko‘rsatkichi diskont stavkasi 10% bo‘lgan sharoitda 15% ni tashkil etib, loyiha yuqori rentabellik darajasiga ega ekanligini ko‘rsatdi. PB va DPB ko‘rsatkichlari esa loyihaning investitsiyalarni qoplash muddatini 4 yil atrofida aniqladi, bu esa real iqtisodiy sharoitda sarmoyaning xavfsizligini ta’minlaydi.

Empirik tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, turli korxonalar va loyiha tiplariga qarab, investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligi farq qiladi. Masalan, sanoat loyihalari ko‘pincha yuqori NPV va IRR ko‘rsatkichlariga ega bo‘lsa, xizmat ko‘rsatish va kichik biznes loyihalarida PB ko‘rsatkichlari uzunroq bo‘lishi kuzatiladi. Bu natijalar O‘zbekiston iqtisodiyoti sharoitida investitsiya strategiyasini ishlab chiqishda sektoral yondashuvning muhimligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, natijalarni taqqoslash jarayonida aniqlanishicha, investitsiya samaradorligini oshirish uchun quyidagi amaliy tavsiyalarni berish mumkin:

Investitsiya loyihalarini tanlashda NPV va IRR ko‘rsatkichlariga alohida e’tibor berish.

PB va DPB indikatorlari yordamida loyihaning qaytish muddatini optimallashtirish va risklarni kamaytirish.

Real korxonalar ma’lumotlari asosida empirik tahlil o‘tkazish, bu nazariy hisob-kitoblarning aniqligini oshiradi.

Investitsiya resurslarini yuqori rentabellik beradigan sanoat va texnologik loyihalarga yo‘naltirish.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston iqtisodiyotida investitsiya faoliyati nafaqat ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish, balki ish o‘rinlarini tashkil etish, texnologik modernizatsiya va barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda muhim vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, matematik va statistika metodlaridan foydalanish orqali loyihalarning raqamli bahosi aniqlanadi va qaror qabul qilish jarayoni aniq va ishonchli bo‘ladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston iqtisodiyotida investitsiya faoliyati iqtisodiy o‘shishga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Statistika tahlil asosida so‘nggi besh yil davomida mamlakatdagi yalpi ichki mahsulot (YaIM) o‘shishining o‘rtacha 4,5% foizi investitsiya faoliyati bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan sektorlar hissasidan kelib chiqadi. Bu esa investitsiyalar iqtisodiy o‘shishning asosiy katalizatori ekanligini ko‘rsatadi.

Matematik modellashtirish natijalari NPV, RI, IRR, PB va DPB ko‘rsatkichlarini aniqlash imkonini berdi:

NPV (Net Present Value – Sof hozirgi qiymat). Loyihaning sof naqd oqimlarini diskontlash orqali aniqlanadi. Masalan, ishlab chiqarish loyihada NPV = 120 mln so‘m, boshlang‘ich investitsiya = 100 mln so‘m, shuning uchun RI = 120% bo‘lib, loyiha foydali hisoblanadi.

IRR (Internal Rate of Return – Ichki rentabellik darajasi). Loyihaning rentabellik stavkasi diskont stavkasiga teng bo‘ladi. Tadqiqot natijasida IRR 15% bo‘lib, loyihaning yuqori rentabellikka ega ekanligini ko‘rsatadi.

PB va DPB (Payback va Discounted Payback). Loyihaning investitsiyalarni qaytarish muddati 4 yilni tashkil etadi, bu esa xavf darajasining pastligini bildiradi.

1-jadval

Investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligi ko‘rsatkichlari*

Loyiha turi	NPV (mln so‘m)	RI (%)	IRR (%)	PB (yil)	DPB (yil)
Ishlab chiqarish	120	120	15	4	4
Xizmat ko‘rsatish	45	105	12	5	5,5
Kichik biznes	30	103	11	6	6,2

***Manba:** muallif tomonidan tadqiqot jarayonida tuzilgan.

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, sanoat loyihalari eng yuqori rentabellikka ega, xizmat ko‘rsatish va kichik biznes loyihalari esa qaytish muddatlari uzunroq va rentabellik pastroq.

Empirik tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, real korxonalar va loyiha ma‘lumotlarida investitsiya samaradorligi turlicha. Masalan, tekstil sanoatidagi loyihalar yuqori NPV va IRR ko‘rsatkichlariga ega bo‘lsa, kichik savdo va xizmat ko‘rsatish loyihalarida PB ko‘rsatkichlari uzoqroq bo‘ladi. Bu O‘zbekiston iqtisodiyoti sharoitida sektoral yondashuvning zarurligini ko‘rsatadi.

Natijalarni tahlil qilish jarayonida aniqlanishicha:

Investitsiya samaradorligini oshirish uchun loyihalarni tanlashda NPV va IRR ko‘rsatkichlariga alohida e‘tibor berish lozim.

PB va DPB indikatorlari yordamida loyihaning qaytish muddatini optimallashtirish va risklarni kamaytirish mumkin.

Real korxonalar ma‘lumotlariga asoslangan empirik tahlil nazariy hisob-kitoblarning aniqligini oshiradi.

Resurslarni yuqori rentabellik beradigan sanoat va texnologik loyihalarga yo‘naltirish tavsiya etiladi.

Umuman olganda, tadqiqot shuni ko‘rsatadiki:

Investitsiya faoliyati iqtisodiy o‘shish va texnologik modernizatsiya uchun asosiy vositadir.

Loyihalarni baholashda raqamli metodlar yordamida risklarni kamaytirish va qaror qabul qilish jarayonini aniqlash mumkin.

Sektoral yondashuv orqali iqtisodiy resurslarni samarali taqsimlash va barqaror o‘shishni ta’minlash mumkin.

Yuqoridagi jadval ma’lumotlari asosida investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligi ko‘rsatkichlari o‘rtasida muayyan farqlar mavjudligi aniqlandi. Xususan, ishlab chiqarish sohasidagi loyihalar yuqori NPV va IRR ko‘rsatkichlariga ega bo‘lib, bu ularning iqtisodiy jihatdan samaraliroq ekanligini ko‘rsatadi. Bunday loyihalarda boshlang‘ich sarmoya hajmi nisbatan katta bo‘lishiga qaramay, naqd pul oqimlarining barqarorligi va ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi tufayli investitsiya tezroq qoplanadi. Shu bilan birga, RI ko‘rsatkichining yuqori darajada bo‘lishi loyihaning rentabellik darajasi yuqori ekanini anglatadi.

Xizmat ko‘rsatish sohasidagi loyihalarda esa NPV va IRR ko‘rsatkichlari ishlab chiqarish sektoriga nisbatan biroz pastroq bo‘lsa-da, ularning qaytish muddati (PB) nisbatan maqbul darajada saqlanib qolmoqda. Bu holat xizmat ko‘rsatish sohasida investitsiya loyihalarining nisbatan barqaror, ammo daromadlilik darajasi jihatidan o‘rtacha ekanligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, diskontlangan qaytish muddati (DPB) ko‘rsatkichining PB dan biroz yuqori bo‘lishi vaqt qiymati omilining investitsiya samaradorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi.

Kichik biznes loyihalarida esa investitsiya samaradorligi nisbatan pastroq bo‘lishi kuzatildi. Bunda NPV va IRR ko‘rsatkichlarining pastroq darajada bo‘lishi, shuningdek PB va DPB muddatlarining uzoqroq davom etishi kichik biznes loyihalarining iqtisodiy xavf darajasi yuqoriroq ekanini ko‘rsatadi. Shu sababli, bunday loyihalarni moliyalashtirish jarayonida risklarni boshqarish mexanizmlaridan samarali foydalanish muhim hisoblanadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, investitsiya loyihalarini baholashda faqat bitta ko‘rsatkichga tayanish yetarli emas. NPV, IRR, PB va DPB indikatorlari o‘zaro kompleks ravishda qo‘llanilganda loyihaning iqtisodiy samaradorligi haqida to‘liq tasavvur hosil qilish mumkin. Ayniqsa, NPV va IRR ko‘rsatkichlari loyihaning rentabelligini aniqlashda muhim rol o‘ynasa, PB va DPB ko‘rsatkichlari esa investitsiyaning qanchalik tez qoplanishini baholashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, investitsiya samaradorligini oshirish uchun investitsiya resurslarini iqtisodiyotning yuqori qo‘shilgan qiymat yaratuvchi tarmoqlariga yo‘naltirish muhim hisoblanadi. Xususan, sanoat, texnologiya va innovatsion loyihalar yuqori iqtisodiy samaradorlikni ta’minlashi mumkin. Shu bilan birga, investitsiya loyihalarini tanlash jarayonida iqtisodiy, moliyaviy va institutsional omillarni ham hisobga olish zarur.

Umuman olganda, olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston iqtisodiyotida investitsiya loyihalarining samaradorligini baholashda zamonaviy moliyaviy tahlil usullaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Matematik modellar, statistik tahlil va empirik yondashuvlarning uyg‘unligi investitsiya qarorlarini yanada asosli qabul qilishga imkon beradi. Shu tariqa, tadqiqot natijalari investitsiya jarayonlarining iqtisodiy samaradorligini oshirish hamda investitsiya siyosatini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda O‘zbekiston iqtisodiyotida investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta’siri korrelyatsion-regression tahlil usullari asosida o‘rganildi. Olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalari quyidagi asosiy xulosalar va tavsiyalarni shakllantirish imkonini berdi:

Birinchiidan, statistik va ekonometrik tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, 2016–2025-yillar davomida O‘zbekistonda investitsiyalar hajmi bilan yalpi ichki mahsulot (YaIM) o‘shishi o‘rtasida kuchli musbat korrelyatsion bog‘liqlik mavjud. Korrelyatsiya koeffitsienti 0,85-0,92 oralig‘ida bo‘lib, bu investitsiya faoliyati iqtisodiy o‘shishning asosiy determinanti ekanligini tasdiqlaydi. Regression model natijalariga ko‘ra, investitsiyalar hajmining 1% ga oshishi YaIM o‘shishiga o‘rtacha 0,4-0,6% ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Ikkinchiidan, investitsiyalarning sektorlar kesimidagi tahlili shuni ko‘rsatdiki, ishlab chiqarish va sanoat yo‘nalishidagi loyihalar eng yuqori iqtisodiy samaradorlikka ega (NPV=120

mln so'm, $RI=120\%$, $IRR=15\%$). Xizmat ko'rsatish va kichik biznes loyihalarida esa rentabellik ko'rsatkichlari nisbatan pastroq ($RI=103-105\%$, $IRR=11-12\%$) va qaytish muddatlari uzunroq ($PB=5-6$ yil) bo'lib, bu investitsiya resurslarini taqsimlashda sektoral yondashuvning muhimligini ko'rsatadi.

Uchinchidan, ICOR (Incremental Capital Output Ratio) koeffitsienti tahlili shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston iqtisodiyotida kapital samaradorligi so'nggi yillarda yaxshilanib bormoqda: 2016-yilda 1 foizlik YaIM o'sishi uchun 4,2 birlik investitsiya talab qilingan bo'lsa, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich 3,1 birlikkacha pasaydi. Bu investitsiya siyosatining samaradorligi ortayotganidan dalolat beradi.

To'rtinchidan, empirik tahlil natijalari shuni tasdiqladiki, investitsiya loyihalarini baholashda NPV, IRR, PB va DPB ko'rsatkichlarini kompleks qo'llash qaror qabul qilish jarayonini aniqroq va ishonchliroq qiladi. Ayniqsa, diskontlangan ko'rsatkichlardan (DPB) foydalanish vaqt qiymati va inflyatsiya ta'sirini hisobga olish imkonini beradi.

Tadqiqot jarayonida olingan ilmiy xulosalar va empirik tahlil natijalariga asoslanib, investitsiya jarayonlarining samaradorligini oshirish hamda iqtisodiy o'sishni barqaror ta'minlash maqsadida quyidagi amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

Investitsiya siyosatini differatsiyalashtirish. Yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi sanoat, texnologik va innovatsion loyihalarga investitsiya oqimini yo'naltirishni rag'batlantirish.

Loyihalarni kompleks baholash tizimini joriy etish. Barcha investitsiya loyihalarini NPV, IRR, PB va DPB ko'rsatkichlari asosida majburiy baholash tartibini takomillashtirish.

Xususiy sektor ishtirokini kengaytirish. Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari orqali xususiy investitsiyalarni jalb qilish shart-sharoitlarini yaxshilash.

Hududiy muvozanatni ta'minlash. Investitsiya resurslarini hududlar kesimida samarali taqsimlash orqali iqtisodiy rivojlanishdagi nomutanosibliklarni kamaytirish.

Inson kapitaliga investitsiyalarni oshirish. Ta'lim, salomatlik va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan investitsiyalar iqtisodiy o'sishga uzoq muddatli ijobiy ta'sir ko'rsatishini hisobga olgan holda, ushbu yo'nalishlarga moliyalashtirishni kuchaytirish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi va amaliy ahamiyati. Ushbu ishda birinchi marta O'zbekiston iqtisodiyoti uchun 2016–2025-yillar davomida investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik korrelyatsion-regression model orqali kompleks baholandi. Natijalar investitsiya siyosatini shakllantirishda, davlat dasturlarini ishlab chiqishda hamda xususiy investorlar uchun loyiha tanlash jarayonida metodologik asos sifatida foydalanilishi mumkin.

Ushbu tadqiqot natijalari investitsiya samaradorligiga institutsional omillar, moliyaviy bozorlar rivojlanishi hamda tashqi iqtisodiy shart-sharoitlarning ta'sirini o'rganish, shuningdek, mintaqaviy kesimda investitsiya dinamikasini tahlil qilish bo'yicha keyingi ilmiy izlanishlar uchun zamin yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, investitsiyalar O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda hal qiluvchi omil bo'lib qolmoqda. Investitsiya jarayonlarining sifat jihatdan takomillashuvi, ularning tarmoqlar va hududlar kesimida samarali taqsimlanishi hamda zamonaviy baholash usullaridan foydalanish mamlakatning o'rta va uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanish istiqbollari mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. – London: W.Strahan and T.Cadell, 1776. – 568 p.

2. Ricardo D. On the Principles of Political Economy and Taxation. – London: John Murray, 1817. – 464 p.

3. Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money. – London: Macmillan, 1936. – 472 p.

4. Solow R.M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // The Quarterly Journal of Economics. – 1956. – Vol. 70, No.1. – P. 65–94.

5. Romer P.M. Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. – 1990. – Vol. 98, No.5. – P. S71–S102.
6. Barro R.J., Sala-i-Martin X. Economic Growth. – 2nd ed. – New York: McGraw-Hill, 2004. – 694 p.
7. Gujarati D.N., Porter D.C. Basic Econometrics. – 5th ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2009. – 1002 p.
8. Todaro M.P., Smith S.C. Economic Development. – 12th ed. – Boston: Pearson Education, 2015. – 861 p.
9. World Bank. Global Investment Competitiveness Report 2019/2020. – Washington, DC: World Bank, 2020. – 214 p.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining. “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF – 4947-son Farmoni. – Toshkent, 2017.
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF – 60-son Farmoni. – Toshkent, 2022.
12. Abdukarimov R.I. Investitsiyalar va iqtisodiy o‘shish: nazariy va amaliy jihatlar. – Toshkent: “Iqtisodiyot” nashriyoti, 2020. – B. 15-23.
13. Abdukarimov A. Iqtisodiy rivojlanishda investitsiyalarning roli. – Toshkent: “Iqtisodiyot” nashriyoti, 2020. – B. 60-65.
14. Tursunov M. Moliyaviy modellashtirish va investitsiya tahlili metodlari. – Toshkent: Moliya universiteti nashriyoti, 2019. – B. 32-45.

